

Una formalizzazione fisico-matematica della distribuzione dei gruppi metilici strutturali nel DNA

Ivan Zucconelli

Independent Researcher

2026 — Zenodo Dataset & Report

DOI: 10.5281/zenodo.18449985

Parole chiave

DNA; timina; gruppo metilico; ssDNA; dsDNA; composizione nucleotidica; asimmetria emielica.

Riassunto

Nel DNA canonico a quattro basi (A, T, G, C), la presenza di gruppi metilici strutturali è limitata esclusivamente alla timina. Questa caratteristica fisica introduce una dimensione strutturale misurabile nella sequenza nucleotidica che è indipendente dai meccanismi enzimatici di metilazione epigenetica (5-metilcitosina - 5mC). In questo lavoro proponiamo una formalizzazione matematica della distribuzione dei gruppi metilici nel DNA a singolo filamento (ssDNA) e in quello a doppio filamento (dsDNA). Vengono definiti il numero di gruppi metilici, la densità metilica e una polarizzazione metilica. Mostriamo inoltre che, nel dsDNA, la polarizzazione metilica è in generale diversa tra le due emieliche, dando origine a una asimmetria metilica direzionale intrinseca. Il framework proposto è puramente composizionale, matematicamente definito e applicabile a sequenze genomiche reali mediante analisi globali oppure locali su finestre scorrevoli. A nostra conoscenza, non sono presenti in letteratura modelli pubblicati che formalizzino in modo esplicito la distribuzione dei gruppi metilici strutturali nel DNA, separandola chiaramente dalla metilazione epigenetica.

Introduzione

Le analisi composizionali del DNA si basano tradizionalmente sulla distribuzione delle quattro basi nucleotidiche (A, T, G, C) e su metriche derivate quali GC%, AT-skew e GC-skew. Questi indici catturano aspetti importanti della struttura e della dinamica del genoma trattando implicitamente le basi come entità chimicamente equivalenti dal punto di vista strutturale.

Dal punto di vista fisico-chimico, le quattro basi non sono però equivalenti. In particolare, nel DNA canonico solo la timina possiede un gruppo metilico ($-CH_3$) come parte integrante della propria struttura [1,2]. Inoltre, il gruppo metile di ogni timina sporge nel solco maggiore del DNA e introduce localmente una caratteristica chimico-fisica specifica, mentre adenina, citosina e guanina

ne sono prive [3]. Grazie a queste caratteristiche, gli omopolimeri di timina corrispondono pertanto a regioni ad alta densità metilica strutturale con probabile funzione biologica.

Nonostante ciò, la distribuzione dei gruppi metilici strutturali lungo il DNA non è stata finora formalizzata in modo sistematico e distinta dalla metilazione epigenetica (5-metilcitosina). In questo lavoro il DNA viene trattato come una stringa simbolica fisica, nella quale la presenza del gruppo metilico è una proprietà intrinseca della base. A partire da questa osservazione, sviluppiamo un insieme di definizioni matematiche per descrivere e quantificare la distribuzione dei gruppi metilici nel ssDNA e nel dsDNA, distinguendo esplicitamente tra proprietà dei singoli filamenti e proprietà della molecola completa.

Formalizzazione

DNA a singolo filamento (ssDNA)

Si consideri una singola emielica di DNA (ssDNA) di lunghezza L , composta da adenina (A), timina (T), citosina (C) e guanina (G), tali che:

$$L = A + T + C + G$$

Poiché solo la timina contiene un gruppo metilico strutturale ($-\text{CH}_3$), il numero totale di gruppi metilici nel ssDNA è dato da:

$$N_{ss} = T$$

La densità metilica del filamento è definita come:

$$f_{ss} = \frac{T}{L} = \frac{N_{ss}}{L}$$

e corrisponde semplicemente alla frequenza relativa della base timina nel ssDNA.

Per quantificare lo sbilanciamento tra basi metilate e non metilate all'interno di una singola emielica, definiamo la polarizzazione metilica del ssDNA come:

$$M_{ss} = \frac{T - (A + C + G)}{L}$$

Poiché $A + C + G = L - T$, la polarizzazione può essere riscritta come:

$$M_{ss} = \frac{2T - L}{L}$$

DNA a doppio filamento (dsDNA)

Si consideri ora una molecola di DNA a doppio filamento (dsDNA), costituita da due emieliche complementari di lunghezza L , indicate come filamento “+” e filamento “-”. Per ciascun filamento valgono le relazioni:

$$\begin{aligned}L &= A_+ + T_+ + C_+ + G_+ \\L &= A_- + T_- + C_- + G_-\end{aligned}$$

Nel DNA canonico, le regole di complementarità impongono:

$$A_+ = T_-, \quad T_+ = A_-, \quad C_+ = G_-, \quad G_+ = C_-$$

Il numero di gruppi metilici su ciascuna emielica è dato da:

$$N_+ = T_+, \quad N_- = T_-$$

Il numero totale di gruppi metilici nella molecola dsDNA è quindi:

$$N_{ds} = T_+ + T_-$$

che, assumendo complementarità canonica perfetta ($T_- = A_+$), può essere espresso anche come:

$$N_{ds} = T_+ + A_+$$

La densità metilica del dsDNA può essere normalizzata rispetto al numero di coppie di basi oppure al numero totale di basi fisiche:

$$f_{ds}^{(\text{coppie})} = \frac{N_{ds}}{L}, \quad f_{ds}^{(\text{basi})} = \frac{N_{ds}}{2L}$$

Asimmetria metilica tra emieliche

La polarizzazione metilica è definita separatamente su ciascun filamento:

$$M_+ = \frac{2T_+ - L}{L}, \quad M_- = \frac{2T_- - L}{L}$$

In generale, nelle sequenze genomiche reali orientate ($5' \rightarrow 3'$), $M_+ \neq M_-$, poiché il numero di timine non è necessariamente uguale nelle due emieliche complementari.

L'asimmetria metilica direzionale del dsDNA è pertanto quantificata come:

$$\Delta M = M_+ - M_- = \frac{2(T_+ - T_-)}{L}$$

Le definizioni globali introdotte si prestano naturalmente a una generalizzazione locale mediante l'uso di finestre scorrevoli, utile per analisi su scala fine del genoma.

Discussione

La formalizzazione proposta mostra che il numero di gruppi metilici è una proprietà composizionale semplice del singolo filamento. La polarizzazione metilica M quantifica invece lo sbilanciamento tra la quantità di timina e quella delle altre basi. L'asimmetria metilica ΔM emerge esclusivamente nel contesto del DNA a doppio filamento come proprietà derivante dal confronto tra le due emieliche. Anche in assenza di qualunque metilazione epigenetica della citosina, il dsDNA può quindi presentare una distribuzione direzionalmente asimmetrica dei gruppi metilici strutturali.

La polarizzazione metilica M non è ridondante rispetto alle metriche composizionali classiche, poiché non distingue tra le quattro basi, ma solo tra stati chimici metilati e non metilati. Ciò conferisce a questa metrica un significato fisico diretto che è legato alla chimica delle basi e non all'informazione genetica in senso stretto.

La definizione di parametri basati sul gruppo metilico strutturale della timina consente una lettura fisico-chimica della composizione del DNA che va oltre la semplice distribuzione delle basi. Il gruppo $-\text{CH}_3$ forma una struttura idrofobica che sporge nel solco maggiore. Regioni ad alta densità metilica strutturale possono generare microambienti localmente meno polari sulla superficie della doppia elica [4,5]. In questo contesto, la densità e la polarizzazione metilica possono essere interpretate come indicatori composizionali di variazioni locali nell'interazione del DNA con solvente, ioni e soprattutto con le molecole leganti [6]. Nel dsDNA, una polarizzazione metilica asimmetrica tra le due emieliche ($\Delta M \neq 0$) implica una distribuzione direzionale dei gruppi metilici lungo il solco maggiore, potenzialmente rilevante per il riconoscimento molecolare, dato che molte proteine legano il DNA leggendo la sequenza attraverso tale solco [3,7,8]. In questo senso, i parametri proposti non descrivono funzioni biologiche specifiche, ma forniscono una base quantitativa per esplorare il ruolo di una proprietà chimico-fisica elementare della timina nella struttura e nella dinamica del DNA [9,10].

Conclusioni

Abbiamo introdotto un framework matematico per descrivere la distribuzione dei gruppi metilici strutturali nel DNA. Distinguendo esplicitamente tra ssDNA e dsDNA, e tra proprietà dei singoli filamenti e proprietà emergenti della molecola a doppio filamento, mostriamo che il DNA possiede una asimmetria metilica intrinseca e misurabile.

Tutte le grandezze introdotte nel presente lavoro derivano unicamente dal conteggio assoluto delle timine, che costituisce il dato primario fisico. Densità e polarizzazione rappresentano differenti trasformazioni matematiche dello stesso conteggio, senza introdurre informazione aggiuntiva. Le metriche proposte sono direttamente applicabili all'analisi di sequenze genomiche reali e forniscono una nuova prospettiva composizionale basata su una proprietà chimico-fisica elementare della timina. Prospettive future potrebbero includere l'applicazione di queste metriche a dataset genomici per identificare correlazioni con siti di legame proteico, regioni di particolare stabilità termica, o pattern di conservazione evolutiva.

Author contribution

L'autore ha concepito il lavoro, sviluppato l'impostazione formale e redatto il manoscritto.

Un'assistenza GPT-based (ChatGPT, OpenAI) è stata utilizzata come supporto editoriale (chiarezza espositiva, controllo di coerenza matematica e revisione stilistica) e per la successiva traduzione in lingua inglese.

Conflict of interest

L'autore dichiara di non avere conflitti di interesse.

Bibliografia

1. Marathe A, Bansal M. The 5-methyl group in thymine dynamically influences the structure of A-tracts in DNA at the local and global level. *J Phys Chem B*. 2010;114(19):6674–6684. <https://doi.org/10.1021/jp911055x>
2. Wärmländer S, Šponer JE, Šponer J. The influence of the thymine C5 methyl group on spontaneous base pair breathing in DNA. *J Biol Chem*. 2002;277(20):19374–81. <https://doi.org/10.1074/jbc.M200652200>
3. Chen CS, White A, Love J, Murphy JR, Ringe D. Methyl groups of thymine bases are important for nucleic acid recognition by DtxR. *Biochemistry*. 2000;39(35):10727–35. <https://doi.org/10.1021/bi0009284>
4. Liebl K, Zacharias M. How methyl–sugar interactions determine DNA structure and flexibility. *Nucleic Acids Res*. 2019;47(3):1132–40. <https://doi.org/10.1093/nar/gky1237>
5. Hörberg J, Reymer A. A sequence environment modulates the impact of methylation on the torsional rigidity of DNA. *Chem Commun*. 2018;54(98):13881–4. <https://doi.org/10.1039/C8CC06550K>
6. Teng X, Hwang W. Effect of methylation on local mechanics and hydration structure of DNA. *Biophys J*. 2018;114(10):2363–74. <https://doi.org/10.1016/j.bpj.2018.03.038>
7. Hunter WN, Brown T, Kneale G, Anand NN. The structure of guanosine-thymidine mismatches in B-DNA at 2.5-Å resolution. *J Biol Chem*. 1987;262(23):10352–4. [https://doi.org/10.1016/S0021-9258\(18\)61060-9](https://doi.org/10.1016/S0021-9258(18)61060-9)
8. Selker EU, Stevens JN. DNA methylation at asymmetric sites is associated with numerous transition mutations. *Proc Natl Acad Sci USA*. 1985;82(23):8114–8. <https://doi.org/10.1073/pnas.82.23.8114>
9. Vanyushin BF. Enzymatic DNA methylation is an epigenetic control for genetic functions of the cell. *Biochemistry (Moscow)*. 2005;70(5):488–99. <https://doi.org/10.1007/s10541-005-0143-y>

10. Ortega-Galisteo AP, Morales-Ruiz T, Ariza RR. Arabidopsis DEMETER-LIKE proteins DML2 and DML3 are required for appropriate distribution of DNA methylation marks. *Plant Mol Biol.* 2008;67(6):671–81. <https://doi.org/10.1007/s11103-008-9346-0>